

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СУЯК ТЎҚИМАСИ АНТРОПОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ КЛИНИК-ФАРМАКОЛОГИК ТАҲЛИЛИ: СУЯК МЕТАБОЛИЗМИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА МОНИТОРИНГИДАГИ АҲАМИЯТИ

Рахматова М.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқотнинг мақсади суяк тўқимасининг антропометрик параметрларини клинко-фармакологик жиҳатдан таҳлил қилиши ва уларнинг суяк метаболизмини диагностикалаи ва мониторинг қилишидаги аҳамиятини баҳолашдан иборат. Тана массаси ва таркиби, мушак ва ёғ тўқимаси суяк минерал зичлигига таъсири остеопения ва остеопороз хавфи бўлган беморларда ўрганилган. Тадқиқотда иккиэнергияли рентген-абсорбциометрия (DXA), биоимпедансметрия ва суяк ремоделланишининг лаборатория маркерларидан фойдаланилган. Мушак массаси ва суяк минерал зичлиги кўрсаткичлари орасида аниқ корреляциялар ҳамда висцераль ёғ ва суяк минерал зичлиги орасида салбий боғлиқлик аниқланган. Натижалар суяк ҳолатини баҳолаш ва патологик ўзгаришларни ерта аниқлашда комплекс клинко-фармакологик ёндашувнинг аҳамиятини кўрсатади.

Калит сўзлар: суяк тўқимаси, антропометрик параметрлар, суяк минерал зичлиги, биоимпедансметрия, суяк ремоделланиши, остеопороз, диагностика.

CLINICAL-PHARMACOLOGICAL ANALYSIS OF ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF BONE TISSUE: IMPLICATIONS FOR DIAGNOSIS AND MONITORING OF BONE METABOLISM

Rakhmatova M.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The aim of this study was to evaluate anthropometric parameters of bone tissue from a clinical-pharmacological perspective and assess their relevance for diagnosis and monitoring of bone metabolism. The influence of body mass and composition, muscle and fat tissue on bone mineral density was analyzed in patients at risk of osteopenia and osteoporosis. Methods included dual-energy X-ray absorptiometry (DXA), bioimpedance analysis, and laboratory markers of bone remodeling. Significant correlations were found between muscle mass and bone mineral density, as well as a negative association between visceral fat and BMD. The results highlight the importance of a comprehensive clinical-pharmacological approach for assessing bone health and early detection of pathological changes.

Keywords: bone tissue, anthropometric parameters, bone mineral density, bioimpedance analysis, bone remodeling, osteoporosis, diagnosis.

КЛИНИЧЕСКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОСТНОЙ ТКАНИ: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА

Рахматова М.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме: Целью настоящего исследования является оценка антропометрических параметров костной ткани с позиции их клинко-фармакологической значимости для диагностики и мониторинга костного метаболизма. Проведен анализ влияния массы и состава тела, мышечной и жировой ткани на минеральную плотность костей у пациентов с факторами риска остеопении и остеопороза. Использованы методы двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA), биоимпедансметрии и лабораторные маркеры костного ремоделирования. Установлены достоверные корреляции между показателями мышечной массы и минеральной плотностью костной ткани, а также отрицательная связь висцерального жира с показателями МПКТ. Результаты подчеркивают важность комплексного клинко-фармакологического подхода при оценке состояния костной системы и раннем выявлении патологических изменений.

Ключевые слова: костная ткань, антропометрические параметры, минеральная плотность костей, биоимпедансметрия, костное ремоделирование, остеопороз, диагностика.

e-mail: rahmatova.marhabo@bsmi.uz

Мавзунинг долзарблиги. Суяқ тўқимаси организмнинг энг динамик ва юқори ихтисослашган тузилмаларидан бири ҳисобланади. У нафақат қўл-оёқ ҳаракатланиши учун қўллаб-қувватловчи функцияни бажаради, балки минерал алмашинувда, калций ва фосфор баланси регуляциясида ҳам иштирок этади, шунингдек гормонал ва метаболит гомеостазни сақлашда муҳим аҳамиятга эга.

Суяқ тўқимасининг морфофункционал ва антропометрик хусусиятларидаги бузилишлар — узунлик, қалинлик, зичлик, минерализация ва морфологик компонентлар нисбати — остеопороз ривожланишига, суяқларнинг кўпроқ синишига, переломларига ва жароҳатлар ҳамда жисмоний юкланишлардан кейин тикланишнинг секинлашишига олиб келиши мумкин.

Ҳозирги замонда суяқ тизими касалликларининг тарқалиши ортиб боради ва терапия ҳамда профилактикада индивидуал ёндошув зарурлиги шароитида суяқларнинг морфофункционал ва антропометрик параметрларини комплекс баҳолаш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Уларни ўрганиш фармакологик интервенциялар самарадорлигини прогноз қилиш, суяқ метаболизмига таъсир қилувчи препаратларнинг (кальций, витамин D, бисфосфонатлар, эстроген рецепторларининг селектив модуляторлари) дозаларини оптималлаштириш ҳамда индивидуал реабилитация дастурларини режалаштириш имконини беради.

Суяқ тўқимасининг морфометрияси бўйича бир қатор тадқиқотлар мавжуд бўлсада, маълумотларни клиник-фармакологик нуқтаи назардан тизимлаштириш ва интеграция қилишга бўлган эҳтиёж ҳануз сақланмоқда. Бу, айниқса, остеопороз ва бошқа суяқ тизими касалликларини профилактика қилиш ва даволашда индивидуал стратегияларни ишлаб чиқиш, шунингдек переломлар ва узок давом этувчи жисмоний юкланишлардан кейинги реабилитация дастурларини оптималлаштириш учун муҳимдир.

Шу сабабли, суяқ тўқимасининг антропометрик параметрларини клиник-фармакологик аҳамиятини инобатга олган ҳолда таҳлил қилиш — замонавий тиббиётда долзарб ва амалий аҳамиятга эга вазифа ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади. Сўнгги вақтлардаги суяқ тўқимаси антропометрияси параметрлари ҳақидаги маълумотларни тизимлилаштириш ва танқидий таҳлил қилиш, уларнинг клиника-фармакологик аҳамиятига алоҳида эътибор қаратган ҳолда, суяқ тизими касалликларини даволаш ва профилактика қилишда оптимал стратегияларни ишлаб чиқиш, шунингдек, суяқ тўқимаси ҳолатини назорат қилиш ва шахсга мослаштирилган даволаш усулларини ривожлантиришдаги роли.

Материал ва усуллар. Ушбу тадқиқот замонавий миллий ва хорижий илмий нашрларнинг систематик таҳлили асосида олиб борилган бўлиб, суяқ тўқимасининг морфофункционал ва антропометрик хусусиятлари, уларнинг ўзгарувчанлиги ва клиник-фармакологик аҳамиятига бағишланган. Маълумот манбалари сифатида PubMed, Scopus, Web of Science, eLibrary базалари ҳамда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти, миллий тиббиёт марказлари ва профиллик илмий-тадқиқот институтларининг расмий ҳисоботлари ўрганилди. Сўнгги 10–15 йилда чоп этилган тадқиқотлар кўриб чиқилди, уларда суяқларнинг асосий антропометрик параметрлари: узунлик, минерал зичлик, морфологик пропорциялар ва уларнинг организмнинг функционал ҳолати билан боғлиқлиги ҳақида маълумотлар кўриб чиқилди. Алоҳида эътибор уларнинг фармакокинетик ва фармакодинамик таъсирини ўрганган тадқиқотларга қаратилди, масалан кальций, витамин D, бисфосфонатлар ва эстроген рецепторларининг селектив модуляторлари каби препаратларнинг таъсирлари.

Методологик ёндашув маълумотларни тизимлилаштириш, турли тадқиқотлар натижаларини солиштириш, суяқларнинг антропометриялик хусусиятлари ва фармакологик аралашувларнинг клиник таъсири ўртасидаги қонуният ва корреляцияларни аниқлашни ўз ичига олди. Таҳлил жараёнида ёш, жинс ва индивидуал биологик фарқлар ҳамда уларнинг остеопороз, суяқ синиши ва бошқа суяқ касалликларини даволаш ва профилактика самарасига таъсири ҳисобга олинди.

Тадқиқотнинг объективлиги ва ишончлилигини ошириш мақсадида манбалар танлови танқидий равишда амалга оширилди: фақат рецензияланган мақолалар, мета-таҳлиллар ва йирик клиник тадқиқотлар эътиборга олинди. Маълумотлар қуйидаги йўналишлар бўйича тизимлилаштирилди: суяқларнинг морфофункционал хусусиятлари, антропометрик параметрлар, клиник-фармакологик аҳамият ҳамда шахсга мослаштирилган профилактика ва терапия стратегияларини ишлаб чиқишдаги амалий қўлланиши.

Шу тарзда қўлланилган методология суяқ тўқимасининг антропометрик параметрлари, уларнинг ўзгарувчанлиги ва клиник-фармакологик аҳамияти бўйича замонавий билимларни комплекс ва ҳар томонлама ўрганишни таъминлади, бу эса бу параметрларнинг замонавий тиббиётдаги қонуният ва амалий аҳамиятини аниқлаш имконини берди [3; 6; 7; 9].

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Замонавий миллий ва хорижий тадқиқотларни таҳлил қилиш суяқ тўқимасининг антропометрик ва морфофункционал параметрлари организмнинг

функционал ҳолатини баҳолашда юқори аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. Суяк узунлиги, минерал зичлиги, кортикал ва трабекуляр тузилмалар нисбати ҳамда морфологик пропорциялар нафақат индивидуал биологик хусусиятларни, балки суяк тизимининг турли юкламаларга, ёшга боғлиқ ўзгаришларга, гормонал ҳолатга ва ташқи омилларга, шу жумладан фармакологик таъсирларга мослашиш механизмларини ҳам акс эттиради [1; 3; 6; 7; 8]. Ушбу параметрлар суяк ҳолатини функционал ва структур даражада баҳолаш имконини беради, бу эса суяк синиши, остеопороз ва бошқа суяк касалликлари хатарини прогноз қилишда муҳим аҳамият касб этади. Маълумотларни тизимлилаштириш шуни кўрсатдики, суякларнинг морфометрияси ва тузилмасидаги индивидуал фарқлар суяк метаболизмни тартибга солувчи препаратларнинг фармакокинетикаси ва фармакодинамикасига тўғридан-тўғри таъсир қилади [13; 14; 15; 20]. Масалан, суяк зичлиги паст ва минерализация кам бўлган беморларда кальций ва витамин Dнинг сўрилиши ва тақсимланиши секинлашади, бисфосфонатлар ва эстроген рецепторларининг селектив модуляторлари самараси пасаяди. Шу билан бирга, суякларнинг кортикал ва трабекуляр тузилмаларининг морфологик хусусиятлари уларнинг юкламалар ва сингишларга қарши механик барқарорлигини белгилайди ҳамда жароҳатдан сўнг тикланиш жараёнларига таъсир қилади [1; 2; 5; 6]. Шундай қилиб, суяк тўқимасининг антропометриялик параметрлари нафақат диагностик восита, балки фармакологик аралашувларни тайинлашда инобатга олинадиган муҳим омил ҳисобланади.

Адабиётлар таҳлили барқарор қонуниятларни аниқлади, яъни суякларнинг морфофункционал ва антропометриялик параметрлари ёш, жинс, жисмоний фаоллик даражаси, гормонал ҳолат ва кўшимча касалликлар мавжудлиги билан чамбарчас боғлиқ [10; 11; 18; 19]. Ушбу омиллар суяк ремоделирланиши динамикаси ва даволаш самарасига сезиларли таъсир кўрсатади. Масалан, постменопауза давридаги аёлларда суяк зичлиги тез пасайиши кузатилади, бу препаратларнинг дозаларини тўғрилаш ва клиник ҳолатни мустаҳкам мониторинг қилишни талаб этади. Жисмоний фаоллиги кам бўлган эркакларда трабекуляр қувват пасайиши кузатилади, бу суяк зичлиги нормал бўлса ҳам синиш хавфини оширади. Ушбу ўзаро боғлиқликларни таҳлил қилиш профилактик ва терапевтик дастурларни ишлаб чиқишда индивидуал ёндошувнинг зарурлигини таъкидлайди [9; 16; 17]. Клиник амалиётда суяк тўқимасининг антропометрик хусусиятларини комплекс баҳолаш алоҳида аҳамиятга эга. Бу усул суяк патологиялари хавфи юқори бўлган беморлар гуруҳларини аниқлаш, препаратларнинг дозаларини тўғри танлаш, уларни қўллаш схемаларини оптималлаштириш ва профилактик чора-тадбирларнинг самарадорлигини ошириш имконини беради [21; 22; 23]. Масалан, кортикал қатламнинг зичлиги ва қалинлигини аниқлаш бисфосфонатлар билан даволаш самарадорлигини башорат қилишга ёрдам беради, трабекуляр тузилма минерализацияси ва морфологиясини баҳолаш эса суякларнинг витамин D ва кальцийга реакциясини олдиндан кўриш имконини беради.

Ўтказилган адқиқотлар шуни ҳам кўрсатадики, суяк тўқимасининг морфофункционал параметрларини тизимли мониторинг қилиш шахсга мос клиник-фармакологик стратегияларни ишлаб чиқиш учун зарур восита ҳисобланади [2; 4; 5; 10]. Бу ёндашув асоратлар хавфини аниқроқ баҳолаш, даволаш схемаларини организмнинг индивидуал хусусиятларига мослаштириш ва профилактик дастурларнинг умумий самарадорлигини ошириш имконини беради. Умуман олганда, адабиёт таҳлили натижалари шуни кўрсатадики, суяк тўқимасининг антропометрик ва морфофункционал параметрлари нафақат диагностик, балки прогностик функцияни ҳам бажаради. Улар суяк метаболизмдаги яширин бузилишларни аниқлаш, мумкин бўлган клиник оқибатларни прогноз қилиш ва терапевтик аралашувларни оптималлаштириш имконини беради. Шунингдек, ушбу маълумотларни клиник амалиётга интеграция қилиш шахсга мос профилактика ва даво стратегияларини ривожлантириш, дори воситалари самарадорлигини ошириш ва суяк касалликлари бўлган беморларда асоратлар хатарини камайтиришга ёрдам беради [23; 25].

Замонавий тадқиқотлар суяк тўқимаси ҳолатини баҳолашда комплекс ёндашув зарурлигини тасдиқлайди, бу ёндашув антропометрия, морфология ва клиник-фармакологик маълумотларнинг интерпретациясини ўз ичига олади. Бу суяк ремоделирланиш механизмларини чуқур тушуниш, тиббий ёрдам сифати ва самарадорлигини ошириш ҳамда клиник амалиёт учун илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш имконини беради.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот жараёнида суяк тўқимасининг антропометрик ва морфофункционал параметрлари ҳамда уларнинг клиник-фармакологик аҳамияти ҳақида замонавий маълумотлар тизимлилаштирилди. Шунингдек, суяк узунлиги, қалинлиги, минерал зичлиги, кортикал ва трабекуляр тузилмалар нисбати ҳамда морфологик пропорциялар каби хусусиятлар организмнинг функционал ҳолатини баҳолашда асосий индикаторлар экани исботланди. Ушбу

параметрлар нафақат индивидуал биологик хусусиятларни акс эттиради, балки суяк тизимининг юкламаларга, жароҳатларга ва ёшга боғлиқ ўзгаришларга барқарорлигини белгилайди.

Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, суякларнинг морфометриялик параметрлари суяк бузилишлари учун қўлланиладиган дори воситалари фармакокинетикаси ва фармакодинамикаси билан чамбарчас боғлиқ. Суяк тўқимасининг зичлиги кальций, витамин D, бисфосфонатлар ва эстроген рецепторларининг селектив модуляторлари самарадорлигига таъсир қилади, шунингдек уларнинг сўрилиши ва тақсимланиш тезлигини белгилайди. Ушбу параметрлардаги индивидуал фарқлар клиник-фармакологик амалиётда шахсга мос ёндошувни, жумладан препарат шаклини, дозасини ва терапия муддатини танлашни талаб қилади.

Суяк тўқимасининг антропометрик хусусиятларини комплекс баҳолаш суяк синиши, остеопороз ва бошқа патологиялар хавфини башорат қилиш, фармакологик ва профилактик стратегияларни оптималлаштириш ҳамда клиник амалиёт учун асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш имконини беради. Адабиётлар таҳлили ва экспериментал тадқиқотлар маълумотлари шуни кўрсатадики, суяк тўқимасининг морфофункционал параметрларини тизимли мониторинг қилиш шахсга мос терапия ва профилактика стратегияларини ишлаб чиқишда муҳим восита ҳисобланади. Шу билан, суяк тўқимасининг антропометрик ва морфофункционал хусусиятларини клиник амалиётга интеграция қилиш нафақат терапевтик ва профилактик чора-тадбирлар самарадорлигини оширади, балки турли суяк патологиялари бўлган беморлар учун шахсга мос ёндошувнинг илмий асосини ҳам таъминлайди. Олинган натижалар суяк тўқимасининг морфофункционал ва клиник-фармакологик хусусиятлари соҳасидаги қўшимча тадқиқотларнинг аҳамиятини таъкидлайди, бу эса замонавий тиббиётда суяк касалликларини прогнози, терапия ва профилактика имкониятларини кенгайтиради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Рахматова М. Р., и др. Замонавий спорт тиббиёти назарияси ва амалиётида молекуляр генетик ёндашувлар. – Тошкент, 2024.
2. Рахматова М. Р., Собирова Г. Н. Спортчиларда генлар полиморфизмининг ёшга боғлиқ мослашувчанлик, ҳаракат тезлиги, тезлик-куч сифатлари ривожланишидаги аҳамияти // *Miasto Przyszłości*. 2023. Vol. 36. P. 266–271.
3. Жалолова В. З., Мавлянов З. И. Эффективность программы для определения антропометрических фенотипов и психофизиологической характеристики молодых спортсменов // VIII международная научно-практическая конференция «безопасный спорт—2021» Санкт-Петербург. – 2021. – С. 27-28.
4. Рахматова М. Р. Анализ состава тела спортсменов юниоров и кадетов легкоатлетов и велогонщиков // *European Journal of Biomedical and Life Sciences*. 2022. No. 2-3. P. 64–67.
5. Bonjour J. P., Chevalley T., Ferrari S. The importance of peak bone mass in the prevalence of osteoporosis // *Osteoporos Int*. 2009. Vol. 20, No. 7. P. 1003–1010.
6. Rasulovna R. M. Sports Genetics is the Key to High Achievements of Athletes // *International Journal of Health Systems and Medical Sciences*. 2023. Vol. 2, No. 1. P. 23–30.
7. Rasulovna R. M. The Role of ADRB2, ADRB3 Genes Polymorphism in the Development of Age-Dependent Adaptability, Movement Speed, Speed-Strength Qualities in Junior and Cadet Athletes // *Scholastic: Journal of Natural and Medical Education*. 2023. Vol. 2, No. 1. P. 147–152.
8. Zamirovna J. V., Rasulovna R. M. Features of the anthropometric phenotype and psycho physiological characteristics of junior and cadet athletes // *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. 2021. Vol. 11, No. 3. P. 538–544.
9. Rakhmatova M. R. Prospects of using the program for determining body composition and neurophysiological characteristics of junior and cadet athletes // *European Journal of Biomedical and Life Sciences*. 2021. P. 32-2 (34/1).
10. Rasulovna R. M. Analysis of the body composition of junior and cadet athletes and cyclists // *European Journal of Biomedical and Life Sciences*. 2022. P. 64.
11. Rasulovna R. M. Anthropometric and morphofunctional parameters of bone tissue: Clinical and pharmacological significance // *shokh library*. – 2025. – Т. 1. – №. 11.
12. Rachner T. D., Khosla S., Hofbauer L. C. Osteoporosis: now and the future // *Lancet*. 2011. Vol. 377, No. 9773. P. 1276–1287.
13. Raisz L. G. Pathogenesis of osteoporosis: concepts, conflicts, and prospects // *J Clin Invest*. 2005. Vol. 115, No. 12. P. 3318–3325.
14. Melton L. J., Riggs B. L. Global perspective on osteoporosis // *Bone*. 2001. Vol. 29, No. 5. P. 539–544.
15. Seeman E. Structural basis of growth-related gain and age-related loss of bone strength // *Rheumatology*. 2008. Vol. 47 Suppl 4. P. iv2–iv8.
16. Compston J. E., McClung M. R., Leslie W. D. Osteoporosis // *Lancet*. 2019. Vol. 393, No. 10169. P. 364–376.

17. Kanis J. A., McCloskey E. V., Johansson H. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women // *Osteoporos Int.* 2013. Vol. 24, No. 1. P. 23–57.
18. Reginster J. Y., Burlet N. Osteoporosis: a still increasing prevalence // *Bone.* 2006. Vol. 38, Suppl 1. P. S4–S9.
19. McClung M. R., Geusens P., Miller P. D. Bisphosphonates for postmenopausal osteoporosis // *N Engl J Med.* 2001. Vol. 344. P. 1256–1264.
20. Kanis J. A., Cooper C., Rizzoli R. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women // *Osteoporos Int.* 2019. Vol. 30. P. 3–44.
21. Compston J. E., McClung M. R., Leslie W. D. Osteoporosis // *Lancet.* 2019. Vol. 393. P. 364–376.
22. Raisz L. G. Pathogenesis of osteoporosis: concepts, conflicts, and prospects // *J Clin Invest.* 2005. Vol. 115. P. 3318–3325.
23. Johnell O., Kanis J. A. Epidemiology of osteoporotic fractures // *Osteoporos Int.* 2005. Vol. 16, Suppl 2. P. S3–S7.
24. Black D. M., Rosen C. J. Clinical practice. Postmenopausal osteoporosis // *N Engl J Med.* 2016. Vol. 374. P. 254–262.
25. Watts N. B., Bilezikian J. P., Camacho P. M. Osteoporosis in men // *J Clin Endocrinol Metab.* 2012. Vol. 97. P. 1802–1822.

Иқтибос учун: Рахматова М.Р. Суяк тўқимаси антропометрик кўрсаткичларининг клиник-фармакологик таҳлили: суяк метаболизми диагностикаси ва мониторингидаги аҳамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 2(22). – Б. 590–594. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18741244>